

COVID-19 PANDEMIYASIDA BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARINING IJTIMOIY-IQTISODIY CHORA-TADBIRLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506789>

Avloberdiyeva Sevinch

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishi

I bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Covid-19 pandemiyasining Birlashgan Arab Amirligi iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari xususida, jumladan mamlakatda pandemiya sharoitidagi iqtisodiy holatlarni yaxshilash uchun ko'rilgan chora-tadbirlar bayon qilinib, inqiroz oqibatlarini bartaraf etishdagi asosiy iqtisodiy instrumentlar va bundan tashqari, yangi sharoitlarga moslashish jarayoni yoritilgan.*

Аннотация: *В статье описывается влияние пандемии Covid-19 на экономическое развитие Объединенных Арабских Эмиратов и ее социально-экономические последствия, в том числе меры, предпринятые для улучшения экономической ситуации в стране в период пандемии, основные экономические инструменты выхода из кризиса охвачен процесс адаптации.*

Annotation: *The article describes the impact of the Covid-19 pandemic on the economic development of the United Arab Emirates and its socio-economic consequences, including the measures taken to improve the economic situation in the country during the pandemic, the main economic tools for overcoming the crisis. included in the adaptation process.*

Tayanch so'zlar: *iqtisodiy inqiroz, bozor ,iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, markaziy bank, banklar, moliyaviy tizimlar, iqtisodiy sektor, iqtisodiy yechimlar, ijtimoiy ta'minot.*

Ключевые слова: *экономический кризис, рынок, экономическая поддержка, центральный банк, банки, финансовые системы, сектор экономики, экономические решения, социальное обеспечение.*

Key words: *economic crisis, market, economic support, central bank, banks, financial systems, economic sector, economic solutions, social security.*

2019-2020-yillar BAA uchun koronavirus cheklovlari va neft narxining tushishidan zararni minimallashtirish kursi bilan belgilandi.

Amirliklar iqtisodiyoti 2020 yilda rekord darajadagi 5,8 foizga qisqardi va BAA rasmiylari vaziyatni o'zgartirishga urinishlaridan voz kechmadi. Birlashgan Arab Amirliklari iqtisodiyotini tiklash rejalarining yaqqol namoyishi Expo 2020 Dubai

ko'rgazmasi va 750 milliard dollarlik investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha 50 yillik strategik rejaning e'lon qilinishi bo'ldi. Strategik rejani amalga oshirishning boshlanishi mamlakat mustaqilligining 50 yilligiga (1971-yil 2-dekabrda mustaqil bo'lgan) to'g'ri keldi.

2021 yilda Amirliklar iqtisodiyoti energiya narxlarining bosqichma-bosqich o'sishi va pandemiya oqibatlarining pasayishi bilan bog'liq ma'lum bir iqtisodiyotni boshdan kechirdi. Expo 2020 Dubai ko'rgazmasining tashkil etilishi mamlakat imijiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Pandemiya sababli bekor qilingan Expo 2020 Dubai ko'rgazmasi 2021-yil oktabr oyida ochilgan va 2022-yilning 31-martigacha davom etdi. 6 oylik Expo 2020 Dubai ko'rgazmasi doirasida mamlakatga 25 milliondan ortiq sayyoh keldi. BAA 2013-yilda eng muhim xalqaro iqtisodiy tadbirlardan biri – Expo 2020 ko'rgazmasiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritdi va ushbu tadbirga puxta tayyorgarlik ko'rdi. Biroq global epidemiya tufayli Expo 2020 ko'rgazmasini o'z vaqtida o'tkazib bo'lmadi. Eng yirik jahon savdo-iqtisodiy ko'rgazmasi Expo 2020 Dubay avvalgilaridan shu bilan farq qiladiki, 170 yillik Expo ko'rgazmalarida birinchi marta har bir davlatga alohida pavilyon ajratildi.

COVID-19 ta'sirini minimallashtirish uchun iqtisodiy yordam sifatida BAA Markaziy banki (CBUAE) COVID-19 dan zarar ko'rgan chakana va korporativ mijozlar uchun 100 milliard AED miqdorida keng qamrovli iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sxemasini ishga tushirdi. Abu-Dabi Ijroiya kengashi iqtisodiy rag'batlantirish paketini e'lon qildi, bu KO'K kreditlarini kafolatlash sxemasiga 3 milliard AED ajratishni o'z ichiga oladi. Dubay hukumati likvidlikni oshirish va joriy global iqtisodiy vaziyatning ta'sirini kamaytirishga qaratilgan 1,5 milliard AED miqdoridagi iqtisodiy rag'batlantirish paketini ishga tushirdi.

CBUAE (BAA Markaziy banki) iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sxemasi

BAA Markaziy banki (CBUAE) COVID-19 dan zarar ko'rgan chakana va korporativ mijozlar uchun 100 milliard AED miqdorida keng qamrovli iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sxemasini ishga tushirdi. Ushbu choralar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Covid-19 ni global pandemiya deb e'lon qilganidan so'ng darhol kuchga kirgan edi. Iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sxemasi BAAda faoliyat yurituvchi barcha banklar uchun nol qiymatida garovga qo'yilgan kreditlar orqali CBUAE mablag'laridan 50 milliard AED va banklarning kapital buferlaridan bo'shatilgan 50 milliard AED mablag'laridan iborat. Maqsadli sxemaning maqsadi BAAdagi barcha zarar ko'rgan xususiy sektor kompaniyalari va chakana mijozlar uchun to'lanmagan kreditlar bo'yicha asosiy qarz va foizlarni to'lashdan vaqtinchalik yengillikni ta'minlashga ko'maklashishdan iborat. Ishtirokchi banklar moliyalashtirishdan xususiy sektor korporativ mijozlari va chakana mijozlariga 6 oygacha bo'lgan

muddatga vaqtinchalik imtiyozlar berish uchun foydalanishlari kerak bo'ldi. CBUAE keng ko'lamli rag'batlantirish paketini qabul qildi, maqsadli iqtisodiy qo'llab-quvvatlash sxemasi-TESS. CBUAE TESS kompaniyasi COVID-19 ta'siridan jabrlangan shaxslar va kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy tizim salohiyatini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu amaliyot ham iqtisodiy sektorlar ishlab ketishi va jonlanishiga ijobiy ta'sir qildi.

16 milliard AED qo'shimcha rag'batlantirish paketi

BAA Vazirlar Mahkamasi federal hukumatning milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, biznes uzluksizligini ta'minlash va koronavirus ta'sirini yumshatish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari doirasida 16 milliard AED miqdoridagi iqtisodiy rag'batlantirish paketini tasdiqladi. Oxirgi moliyaviy yordam Abu-Dabi va Dubay amirliklari va BAA Markaziy banki tomonidan e'lon qilinganlarni to'ldirdi va COVID-19 avj olgandan beri joriy etilgan rag'batlantirish paketlarining umumiy qiymati 126,5 milliard AEDni tashkil etdi. Pandemiya davrida qiyin sharoitlarda ushbu chora-tadbirlarga ishlashga ruxsatnomalar uchun to'lovlarni qayta tiklanadigan olti oy muddatga to'xtatib turish, biznes yuritish xarajatlarini kamaytirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va yirik infratuzilma loyihalarini jadallashtirish uchun mehnat va boshqa to'lovlarni kamaytirish kirar edi.

Biznesning uzluksizligiga tayyorlik bo'yicha ko'rsatmalar

Favqulodda vaziyatlarda inqiroz va tabiiy ofatlarni boshqarish milliy boshqarmasi (NCEMA) mamlakatning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligini va javobini oshirish va eng yaxshi yordamni o'tkazish bo'yicha sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida yangi koronavirus, COVID-19 avj olgan paytda BAA tashkilotlari uchun biznesning uzluksizligiga tayyorlik ko'rsatmalarini ishga tushirdi, bu xalqaro amaliyotdan eksperiment sifatida olindi. Ushbu qo'llanmaning maqsadi tashkilotlarning biznes uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan ehtiyot va profilaktika choralarini ko'rsatishdan iborat:

1. Tashkilotlarda odamlar va jamiyatni epidemiya xavfidan himoya qilish;
2. Epidemiyaning mumkin bo'lgan ta'sirini hisobga olgan holda, biznesning uzluksizligini ta'minlash choralari uchun muhim funksiyalarni aniqlash;
3. Hodimlar o'rtasida epidemiya avj olgan paytda zarur choralarni qo'llash;
4. Ish joyidagi epidemiya tufayli jismoniy shaxslarni yo'qotgan taqdirda biznesning uzluksizligi rejalarini qanday faollashtirishni bilish;
5. Tashkilotda epidemiya tarqalishini kamaytirish va minimallashtirish.

Dubay banklari mijozlar uchun biznesga yordam paketini e'lon qildi

Dubay vitse-prezidenti, Bosh vaziri va hukmdori shayx Muhammad bin Rashid Al Maktumning ko'rsatmalariga binoan Dubay banklari o'z mijozlariga yordam berish uchun keng qamrovli yordam paketini taklif qilish uchun birlashdilar.

Koronavirus (COVID-19) epidemiyasi natijasida yuzaga kelgan joriy iqtisodiy muhitdagi moliyaviy bosimni bartaraf etish uchun bu ham katta stimuly bo'ldi. Banklar tomonidan e'lon qilingan chora-tadbirlar BAA hukumati va BAA Markaziy bankining olti oylik iqtisodiy rag'batlantirish paketini va Dubay hukumatining BAA va Dubaydagi biznes sektorini qo'llab-quvvatlash uchun uch oylik iqtisodiy rag'batlantirish paketini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi. O'z mijozlariga yordam ko'rsatishga qo'shilgan yetakchi Dubay banklari qatoriga Emirates NBD, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic, Mashreq va Commercial Bank of Dubai kiradi. Tijorat banklari tomonidan 2020-yil 1-apreldan 30-iyungacha amal qilgan chora-tadbirlar (Emirates NBD, Mashreq va Commercial Bank of Dubai):

Yakka tartibdagi mijozlar uchun:

-Ish beruvchilari tomonidan to'lovsiz ta'tilga chiqarilgan chakana kredit mijozlari to'lov ta'tilini olish uchun bankka murojaat qilishlari mumkin (nol foiz va to'lovlar bilan uch oygacha).

- Shaxsiy kreditlar, avtokreditlar yoki ipoteka kreditlaridan foydalangan mijozlar nol foiz to'lovlar bilan bir oylik to'lov ta'tiliga murojaat qilishlari mumkin.

-Barcha birinchi marta uy sotib oluvchilar kreditning qiymatga nisbati (LTV) 5% ga oshishi va qayta ishlash to'lovlaridan to'liq voz kechishi mumkin.

- Birlashgan Arab Amirliklaridagi boshqa banklarning barcha bankomatlarida debet kartalari yordamida naqd pul yechib olish bo'yicha to'lovlarni qaytarish.

-Kredit karta mijozlari barcha maktab to'lovlari uchun foizsiz bo'lib-bo'lib to'lov rejalaridan, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini 6 oygacha to'lovsiz xarid qilishlari mumkin. Bu mavjud jozibador past foizga qo'shimcha ravishda, barcha chakana xaridlar bo'yicha yuqori muddatlar uchun mavjud bo'lib to'lash rejalarini.

-Kredit va debet kartalari bo'yicha amalga oshirilgan sayohat bronlarini bekor qilishlari kerak bo'lgan mijozlar bank tomonidan chet el valyutasidagi tranzaksiya to'lovlarini qaytarib oldilar.

- Naqd pul yechib olish uchun kredit kartalaridan foydalanadigan mijozlar naqd avans to'lovlarini 50% ga kamaytirdi.

Kichik biznes mijozlari:

- Savdo kreditlari, asbob-uskunalar kreditlari yoki biznes avtomobil kreditlaridan foydalangan va davom etayotgan COVID-19 holati ta'sir ko'rsatgan kichik biznes mijozlari foizlar va to'lovlarsiz 3 oylik to'lov ta'tiliga murojaat qilishlari mumkin.

-Asosiy biznes bank hisobi uchun zarur bo'lgan oylik minimal balansni 10 000 AED ga kamaytirish. Shuningdek, asosiy biznes bank hisobvarag'i uchun minimal qoldiq to'lovlari 3 oylik muddatga bekor qilindi.

Biznes banki mijozlari:

- Davom etayotgan Covid 19 holatidan ta'sirlangan aylanma mablag'lari bo'lgan biznes banking mijozlari optimal moliyaviy yechimga erishish uchun tegishli aloqa menejerlari bilan bog'lanishlari tavsiya etildi.

Ulgurji bank mijozlari:

-Yordam choralari BAA iqtisodiyotiga joriy vaziyatda eng ko'p zarar ko'rgan asosiy sanoat tarmoqlariga, jumladan, sog'liqni saqlash, aviatsiya, mehmondo'stlik, chakana savdo, tadbirlarni boshqarish, iste'mol tovarlari va ta'lim, qayta moliyalashtirish, to'lovni kechiktirish yoki to'lovni kechiktirishni taklif qilish orqali ustuvor ahamiyatga ega. zarur bo'lganda to'lovlarni kamaytirish.

- Savdoni moliyalashtirish bo'yicha barcha mijozlar uchun raqamli savdo operatsiyalari uchun bank to'lovlari kamaytirildi. Raqamli platformalardan foydalanuvchi mijozlarga keyingi uch oy davomida tranzaksiyalarni qayta ishlash va qayta ishlash to'lovlarini sezilarli darajada kamaytirish va yangi faollashtirishlarni nol narxda taklif qilish taklif etildi.

-Banklar, shuningdek, o'z mijozlariga joriy operatsion xarajatlarni boshqarish uchun kengaytirilgan kredit va savdo liniyalari bilan ta'minladilar.

Savdo mijozlari: -Banklar BAA birjalarida savdo qiluvchi zarar ko'rgan mijozlarga marja savdo pozitsiyalarini tartibga solishga yordam berish uchun qo'shimcha garovga mos bo'lib to'lov rejalarini taklif qilish orqali ularni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi.

- Tegishli aloqa menejerlari o'zlarining ulush portfellarida marja qo'ng'iroqlari bilan duch kelgan mijozlar bilan birga ishlashda va qo'llab-quvvatlashda davom etdilar.

Individual mijozlar va karta egalari:

- Shaxsiy moliya, avtomoliya yoki ipoteka kreditlaridan foydalangan mijozlar bir oylik to'lov ta'tiliga nol komissiya bilan murojaat qilishlari mumkin. Debet karta egalari endi BAA'dagi istalgan boshqa banklarning bankomatlaridan naqd pul yechib olishlari mumkin.

- Naqd pul yechib olish uchun kredit kartalaridan foydalanadigan mijozlar naqd avans to'lovlarini 50% ga kamaytirdi.

-Kredit karta egalari maktab to'lovi tranzaksiyalarida 0% oson to'lov rejalaridan (EPP) foydalanishlari mumkin.

-Kredit karta egalari EPP va Cash on Call va balans o'tkazmalarida 0% maxsus narxlardan foydalanishlari mumkin.

-Karta egalari Sayohat/Mehmonxonani bekor qilish bilan bog'liq xorijiy valyutadagi to'lovlarni qaytarishni talab qilishlari mumkin.

Mavjud va yangi moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan mijozlar:

-Moliyaviy ta'sirga uchragan mijozlar (to'lanmagan ta'vil, boshqa asosli sabablar) to'lovlar va foyda to'lovlarisiz oylik 3 tagacha kechiktirilgan to'lovni talab qilishlari mumkin.

- Qarz konsolidatsiyasi yechimi so'rov bo'yicha taqdim etilishi mumkin.

-Birinchi marta uy sotib oluvchilar uchun mulk qiymatini moliyalashtirish 5% ga oshdi (BAA fuqarolari uchun 85% gacha va chet elliklar uchun 80% gacha).

Prioritet bank mijozlari:

- Prioritet bank munosabatlari menejerlari har doim mijozlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor.

-Qimmatli qog'ozlar bozorida savdo qiluvchi mijozlar uchun marja qo'ng'iroqlari: Ikki bank birgalikda ishlaydi va o'z aksiyalari portfelida marja qo'ng'iroqlariga duch kelganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ikki bank ushbu vaziyatga duch kelgan a'zolarni optimal echimlarni muhokama qilish va kelishish uchun o'zlarining aloqa menejerlari bilan bog'lanishga undadi.

Biznes banki mijozlari:

-Raqamli hisob to'plami: 2020-yil 30-iyungacha 10 000 AED miqdoridagi minimal balans talabini saqlab qolish uchun minimal balans to'lovidan voz kechish.

- Biznesni moliyalashtirish imkoniyati bo'lgan mijozlar uchun so'rov bo'yicha uch oylik to'lovni kechiktirish.

-Ikki bankning moliyaviy imkoniyatlariga ega bo'lgan va bizneslari mavjud vaziyatdan ta'sirlangan tijorat banki mijozlari qayta tuzilmaviy yechimlarni muhokama qilish uchun o'zlarining aloqalar bo'yicha menejeriga murojaat qilishlari mumkin.

-Mijozlar ikki bankning raqamli platformalarining barcha ilg'or imkoniyatlaridan chegirmali tariflarda foydalanishlari mumkin.

Ulgurji bank mijozlari:

- Davom etayotgan Covid19 vaziyatidan ta'sirlangan aylanma mablag'lari bo'lgan mijozlar optimal yechimga erishish uchun tegishli aloqa menejerlari bilan bog'lanishlari tavsiya etildi.

-Yordam choralari zaruratga qarab qayta moliyalashtirish, to'lovlarni kechiktirish yoki kerak bo'lganda to'lovlarni kamaytirishni taklif qilish orqali Covid 19 holatidan zarar ko'rgan asosiy tarmoqlarni qo'llab-quvvatldi.

- Savdoni moliyalashtirish bo'yicha barcha mijozlar uchun raqamli savdo operatsiyalari uchun to'lovlar kamaytirildi. Raqamli platformalardan foydalanuvchi mijozlar keyingi uch oy davomida tranzaksiyalarni qayta ishlash va qayta ishlash to'lovlarini va yangi raqamli platformalarni faollashtirishni nol narxda sezilarli darajada kamaytirishlari mumkin.

-Mijozlar, shuningdek, ikki bankning raqamli platformalaridan o'zlarining naqd pulni boshqarish ehtiyojlari uchun sezilarli darajada arzonlashtirilgan to'lovlar bilan foydalanishlari tavsiya etildi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, BAA iqtisodiyoti 2021 yilning ikkinchi choragida tiklanishda davom etdi, o'sish sur'atlari deyarli pandemiyadan oldingi darajaga yetdi. BAA Markaziy banki taxminlariga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 2021-yilda 2,1 foizga o'sgan. 2022 yilda sezilarli iqtisodiy o'sish 4,2 foiz atrofida kutilmoqda.